

KOREYA RESPUBLIKASIDA KONSERVATIV MAFKURANING TRANSFORMATSIYASI VA UNING SIYOSIY JARAYONLARGA TA’SIRI

Shoxrux Salimov

Mustaqil tadqiqotchisi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: Maqolada Koreya Respublikasida konservativ mafkuraning o‘zgarish jarayonlari va uning siyosiy jarayonlarga ta’siri keng yoritilgan. Avvalo, “yangi o‘ngchilar” harakatining shakllanish omillari, mafkuraviy ildizlari hamda uning asosiy tamoyillari tahlil qilingan. Ushbu mafkuraning Yevropa va Janubiy Koreya jamiyatlaridagi shakllanish bosqichlari o‘rtasidagi farqlar atroflicha tahlil qilinib, 2000-yillardan boshlab yuzaga kelgan tashkilotlar - “Liberal ittifoq”, “New Right Think Net”, “New Right Network” va “Darsliklar forumi” faoliyati alohida o‘rganilgan. Ularning asosiy g‘oyalari sifatida bozor iqtisodiyotini rivojlantirish, iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarga davlatning haddan tashqari ta’sirini kamaytirish, Shimoliy Koreyaga nisbatan qat’iy siyosat yuritish va ta’lim tizimini isloh qilish masalalari qayd etiladi. Shuningdek, “yangi o‘ngchilar” o‘z tanqidlarini progressiv kuchlarga va an’anaviy konservatorlarga ham qaratgani ta’kidlangan. Harakatning tarixiy siyosatga oid yondashuvlari, jumladan “kolonial modernizatsiya” nazariyasi ham batafsil yoritilib, bu masala jamoatchilik orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lgani ko‘rsatilgan. Muallif ushbu mafkuraviy oqimning siyosiy jarayonlarga, jumladan prezidentlik saylovlari, ta’lim siyosati va tarixiy narrativlarga ta’sirini tahlil qilib, bugungi kunda “yangi o‘ngchilar”ning jamiyatda shakllangan qarashlar va stereotiplar ta’sirida o‘z mavqeini yo‘qotganini ham qayd etgan.

Kalit so‘zlar: Koreya Respublikasi, ichki siyosat, “yangi o‘ngchilar”, konservativizm.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Шохрух Салимов

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: В статье широко освещены процессы трансформации консервативной идеологии в Республике Корея и ее влияние на политические

процессы. Прежде всего, были проанализированы факторы формирования, идеологические корни и основные принципы движения «новых правых». Подробно проанализированы различия между этапами формирования этой идеологии в европейских и южнокорейских обществах, отдельно изучена деятельность организаций, возникших с 2000-х годов – «Либеральный союз», «New Right Think Net», «New Right Network» и «Форум учебников». Их основными идеями являются развитие рыночной экономики, снижение чрезмерного государственного влияния на социально-экономические процессы, проведение жесткой политики в отношении Северной Кореи и реформирование системы образования. Также было отмечено, что «новые правые» направляли свою критику как на прогрессивные силы, так и на традиционных консерваторов. Подробно освещены подходы движения к исторической политике, включая теорию «колониальной модернизации», и показано, что этот вопрос вызвал большие споры среди общественности. Автор анализирует влияние этого идеологического течения на политические процессы, включая президентские выборы, политику образования и исторические нарративы, и отмечает, что сегодня «новые правые» потеряли свои позиции под влиянием взглядов и стереотипов, сформировавшихся в обществе.

***Ключевые слова:** Республика Корея, внутренняя политика, «новые правые», консерватизм.*

TRANSFORMATION OF CONSERVATIVE IDEOLOGY IN THE REPUBLIC OF KOREA AND ITS IMPACT ON POLITICAL PROCESSES

Shokhrukh Salimov

Independent Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

***Annotation:** The article provides an in-depth examination of the transformation processes of conservative ideology in the Republic of Korea and its impact on the country's political processes. First of all, the factors of formation, ideological roots, and basic principles of the “new right” movement were analyzed. The differences between the stages of formation of this ideology in European and South Korean societies were studied in detail, and the activities of organizations that emerged from the 2000s – “Liberal Union”, “New Right Think Net”, “New Right Network”, and “Forum of Textbooks” - were studied separately. Their main ideas are the development of a market economy, reducing excessive state influence on socio-economic processes, pursuing a harsh policy towards North Korea, and*

reforming the education system. It was also noted that the “new rightists” directed their criticism towards both progressive forces and traditional conservatives. The movement’s approaches to historical policy, including the theory of “colonial modernization”, are thoroughly illuminated, and it is shown that this issue has caused great controversy among the public. The author analyzes the influence of this ideological trend on political processes, including presidential elections, educational policies, and historical narratives, noting that today, “new rights” have lost their positions under the influence of views and stereotypes formed in society.

Keywords: Republic of Korea, domestic policy, “new right”, conservatism.

KIRISH

2024-yil 3-yanvar kuni Koreya Respublikasi Prezidenti Yun Sok Yol tomonidan e’lon qilingan harbiy holat va uning ortidan yuzaga kelgan ichki siyosiy kurash nafaqat koreyashunos olimlarning, balki jahon hamjamiyatining ham e’tiborini tortdi. Biroq Yun Sok Yol prezidentligi davrida muntazam ravishda turli tanqidiy maqolalar chop etilib, unda uning tayinlovlari hamda siyosiy qarorlari “yangi o’ngchilar” bilan bog’lab ko’rsatildi¹. Garchi mazkur atama mahalliy koreyashunoslik ilmiy adabiyotida uchrasa-da, hozirgacha uning mafkuraviy ildizlari, shakllanish sabablari va asosiy nazariy tamoyillarini tahlil qiluvchi to’laqonli tadqiqotlar mavjud emas². Shu sababdan “yangi o’ngchilar” kimligi, ular qachon paydo bo’lgani va qanday mafkuraviy qarashlarga tayanishi yuzasidan siyosiy-ilmiy sharh berish dolzarb bo’lib qolmoqda. Shuningdek, ushbu harakatning ilk paydo bo’lishidan tortib Yun Sok Yol prezidentligi davrigacha bo’lgan evolyutsiyasi ham kuzatiladi.

ASOSIY QISM

“Yangi o’ngchilar” bu Yevropada 1970-1980-yillar chegarasida “yangi so’lchilar” g’oyalari va an’anaviy konservatizm inqiroziga javoban shakllangan mafkuraviy harakatdir. Ularning qarashlari, bir tomondan, Germaniyadagi “konservativ inqilob” konsepsiyasiga, boshqa tomondan esa Yulius Evola hamda Rene Genon singari mutafakkirlar tomonidan qayta talqin qilingan an’anaviylikka tayanadi. “Yangi o’ngchilar” liberalizmni, erkin bozor mafkurasini va egalitarizmni keskin tanqid qilib, ularni jamiyatning siyosiy va madaniy barqarorligiga tahdid

¹ New chief of Independence Hall of Korea accused of being “pro Japan”, The Korea Herald, 09.08.2024. - <https://www.koreaherald.com/article/3450731> (06.09.2025).

² Асмолов К.В., Пугачева О.С. Политика Юн Сок Ёля в отношении Японии: причины изменения подхода и перспективы // Японские исследования. 2024. № 3. - <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-yun-sok-yolya-v-otnoshenii-yaponii-prichiny-izmeneniya-podhoda-i-perspektivy> (06.09.2025).

sifatida ko‘radilar. Ularning asosiy maqsadi turli jamiyatlarning madaniy xilma-xilligini saqlash (etnoplyuralizm) va Yevropa identikligini “amerikalashtirish” hamda bir qutbli dunyo modelidan himoya qilishdir.

Biroq Yevropadagi “yangi o‘ngchilar” va Koreyadagi ushbu oqim o‘rtasida sezilarli farqlar mavjud. Koreyada “yangi o‘ngchilar” haqidagi dastlabki ma’lumotlar 2000-yillarning birinchi yarmida paydo bo‘lgan. Mazkur harakatning shakllanishi bir qator fuqarolik tashkilotlari faoliyati bilan bog‘liq. Jumladan, ulardan biri sifatida 2004-yil 23-yanvarda tashkil etilgan “Liberal ittifoq”ni keltirish mumkin³. Tashkilotga Sogang universiteti professori Sin Chjiho rais etib tayinlangan bo‘lib, uning dastlabki faoliyati qariyb 60 nafar a’zodan iborat bo‘lgan.

Mazkur tashkilotning maqsad va paydo bo‘lish sabablarini uning ta’sis deklaratsiyasidan ko‘rish mumkin⁴. Unda qayd etilishicha, ushbu tashkilotning yuzaga kelishi Janubiy Koreyada yuzaga chiqqan siyosiy inqirozga javob bo‘lgan. Xususan, o‘sha davrdagi hukmron kuchlar - No Mu Xyon ma’muriyati - liberal demokratiya, bozor iqtisodiyoti va hatto Janubiy Koreya davlatining tarixiy legitimligini shubha ostiga qo‘yayotgani ta’kidlangan. Bu sharoitda mamlakatda iqtisodiy muammolar kuchayib, KXDR bilan yaqinlashuv milliy xavfsizlik uchun tahdid sifatida baholangan. Hukumat esa globallashuv va axborotlashtirish jarayoniga moslashish o‘rniga, muxoliflarini siyosiy maydondan siqib chiqarishga qaratilgan “o‘tmish bilan urush” siyosatini yuritayotganlikda ayblangan.

MUHOKAMA

“Yangi o‘ngchilar”ning o‘ziga xos jihati shundaki, ular faqat progressiv yo‘nalishdagi amaldagi hukumatni emas, balki an’anaviy o‘ng kuchlarni ham tanqid qilgan. Ularning fikricha, mavjud konservativ kuchlar siyosiy jihatdan qat’iyatsiz bo‘lib, real o‘zgarishlarni amalga oshirish qobiliyatiga ega emas edi. Bu qat’iyatsizlik 1960-1969-yillarda tug‘ilib, 1980-yillarda demokratik noroziliklarda qatnashgan va hanuz o‘sha davr dunyoqarashida qolib ketgan “386 avlodi” bilan bog‘lanadi. Qiziqarli tomoni shundaki, “yangi o‘ngchilar” harakatining ko‘plab faollari ham o‘sha yillarda demokratik noroziliklarda qatnashib, dastlab “so‘lg‘oyalarga” moyil bo‘lgan, biroq faqat 1990-yillarga kelib siyosiy pozitsiyalarini o‘zgartirgan. Shu bois tashkilot deklaratsiyasida “Liberal ittifoq” o‘z oldiga ushbu cheklangan tajribani yengib o‘tish vazifasini qo‘ygani qayd etiladi.

³ 전향 386세대 “자유주의연대” 창립, – 연합뉴스 (386-avlod “Liberal liberal birdamlik”, - Yonhap yangiliklari) - <https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0000825914?sid=102> (07.09.2025).

⁴ 자유주의연대 창립선언문, - 조갑제TV, (Liberal tafsilotlar deklaratsiyasi, -chogapjeTV.) - https://www.chogabje.com/board/view.asp?C_IDX=5150&C_CC=AZ (дата обращения: 10.09.2025).
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17316084

“Liberal ittifoq” o‘z maqsadini Janubiy Koreyaning liberallashtirilishi va axborotlashtirilishi sifatida belgilagan bo‘lib, asosiy yo‘nalishlar quyidagicha ifodalangan:

– o‘tmishdan emas, kelajakka yo‘naltirilgan islohotlar; davlat kapitalizmiga asoslangan tizimdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish (“kichik hukumat - katta bozor” tamoyili);

– erkin savdo kelishuvlarini ko‘paytirish; kambag‘allikni yo‘qotish (boylar va kambag‘allar o‘rtasidagi tafovutni emas, balki bevosita qashshoqlikni kamaytirish);

– KXDRda inson huquqlarini himoya qilish va uni demokratlashtirish⁵.

“Yangi o‘ngchilar” harakati doirasida yana bir muhim tashabbus - “New Right Think Net” tashkiloti bo‘lib, u 2005-yil 24-martda tuzilgan. Bu tashkilot o‘zini ilmiy-tahliliy markaz (think tank) sifatida taqdim etgan va 40 nafar koreyalik professorlardan iborat bo‘lgan. Professorlar turli fan sohalaridan yig‘ilgan bo‘lib, tashkilot tarkibida 12 ta doimiy ijroiya qo‘mita tashkil etilgan. Ularning faoliyat sohasi siyosat, diplomatiya, iqtisodiyot, ta’lim, huquq, boshqaruv, jamiyat, san’at, fan, matbuot, KXDR bilan birlashish masalalari hamda gender masalalarini qamrab olgan. Mazkur tahliliy markaz “yangi o‘ngchilar” mafkurasining intellektual markaziga aylanishi kutilgan bo‘lib, har bir sohaga oid muntazam ravishda oylik forumlar o‘tkazish rejalashtirilgan edi⁶.

Mazkur tashkilotning paydo bo‘lish sabablari uning ta’sis deklaratsiyasida batafsil yoritilgan. Deklaratsiyaning kirish qismida Janubiy Koreya murakkab va noaniq davrni boshdan kechirayotgani ta’kidlanadi. Qizig‘i shundaki, sovuq urushdagi bosimlar va kommunistik tahdidiga qaramay, mamlakat qisqa vaqt ichida qashshoq davlatdan “Xan daryosidagi mo‘jiza”ga aylanishga muvaffaq bo‘lib, dunyoning yetakchi o‘nta industrial davlatlari qatoriga kirgan. 1987-yildan keyin esa Janubiy Koreya barqaror demokratiya sifatida shakllandi.

Shu bilan birga, “yangi o‘ngchilar” nazarida muammo ayrim siyosiy kuchlar mamlakatning tarixiy yutuqlarini butunlay inkor etishidir. Ularning da’vosiga ko‘ra, davlatning tashkil topishi va industrial rivojlanishi xatolik bo‘lib, buning uchun haddan tashqari katta narx to‘langan, demokratiya esa faqat protsessual mexanizmlar bilan cheklangan va amalda ma’nosizdir. Ular kelajak sari qadam tashlashdan avval o‘tmishdagi xatolarni bartaraf etish lozim, deb hisoblaydi.

⁵ 자유주의연대 창립선언문, - 조갑제TV, (Liberal tafsilotlar deklaratsiyasi, -chogapjeTV.) - https://www.chogabje.com/board/view.asp?C_IDX=5150&C_CC=AZ (дата обращения: 10.09.2025).

⁶ “뉴라이트 싱크넷” 출범, - 코나스 (“New Right Think Net” tashkil topishi, konas)- <https://www.konas.net/article/article.asp?id=6180> (10.09.2025).
www.sharqjurnali.uz

“Yangi o‘ngchilar” nuqtayi nazaridan, antiboziroq siyosati xorijiy kapitalning va yirik kasaba uyushmalarining ta’sirini kuchaytirib yuborgan. Resurslarni qayta taqsimlash va sun’iy muvozanatga intilish esa mamlakatning iqtisodiy o‘shish salohiyatini susaytirib, boylar va kambag‘allar o‘rtasidagi tafovutni yanada kengaytirgan. Vakillik demokratiyasi populizmni kuchaytirib, siyosiy hokimiyatni beqaror va oldindan bashorat qilib bo‘lmas darajaga olib kelgan. KXDR bilan aloqalar esa milliy xavfsizlikni xavf ostida qoldirgan, tarixiy siyosat esa o‘tmishdagi xatolarni tuzatish va muvaffaqiyatli kelajakka intilish o‘rniga, mamlakat yutuqlarini inkor etishga va yangi muvaffaqiyatsizliklarga tayyorgarlik sifatida talqin qilingan.

Shubhasiz, “yangi o‘ngchilar”ning deklaratsiyada qaratilgan asosiy tanqidlari progressiv kuchlarga, xususan No Mu Xyonning “so‘l” ma’muriyatiga qaratilgan edi. Buni ularning hukumatning iqtisodiy siyosatini, KXDR bo‘yicha olib borayotgan kursini va tarixiy xotira siyosatini tanqid qilishi tasdiqlaydi. Aynan shu davrda Jeju va Kvanjuda sodir bo‘lgan voqealar yuzasidan “o‘ng” tarixiy narrativni qayta ko‘rib chiqish jarayoni boshlangan edi. Shu bilan birga, deklaratsiyada ular faqat keskin progressistlarni emas, balki an’anaviy konservatorlarni ham tanqid qiladilar. Ularning fikricha, davlatni yaratishda va modernizatsiyada katta xizmat ko‘rsatgan konservativ kuchlar yangilanmagan holda o‘z hududida qolib ketgan va endilikda jamiyat uchun alternativ kuch bo‘la olmaydi. Shu sababli ular siyosiy maydonda o‘z o‘rnini “yangi o‘ngchilar”ga bo‘shatib berishi lozim⁷.

2005-yil 19-oktabrda yana bir muhim “yangi o‘ngchilar” tashkiloti “New Right Network” tashkil etildi⁸. Bu tuzilma sakkizta boshqa tashkilotni birlashtirdi: Darsliklar forumi, New Right Think Net, Shimoliy Koreyaning demokratlashtirilishi uchun tarmoq, “Tibbiyot va jamiyat” forumi, “Poligen” erkin internet foydalanuvchilari kengashi, Liberal ta’lim ittifoqi, Liberal ittifoq va Koreyada xristianlikni isloh qilish harakati⁹.

Ushbu tashkilotning ta’sis deklaratsiyasi boshqa “yangi o‘ngchilar” tuzilmalarining asosiy tezislarni takrorladi. Unda qayd etilishicha, mavjud hukumatning samarasiz siyosati populizm va beqarorlikni kuchaytirgan. Shimoliy Koreya rejimi bilan o‘ta murosali munosabatlar, inson huquqlari buzilishlarini e’tiborsiz qoldirish Janubiy Koreyani zaiflashtirgan. Bundan tashqari, deklaratsiyada mamlakat nafaqat iqtisodiyotda, balki ta’lim sohasida ham inqirozga

⁷ 뉴라이트 싱크넷” 출범, - 코나스 (“New Right Think Net” tashkil topishi, konas)- <https://www.konas.net/article/article.asp?id=6180> (10.09.2025).

⁸ 뉴라이트 네트워크’ 8개 단체 뭉쳤다, 동아일보 – (Sakkizta tashkilot "New Right Network"ga birlashdi, donga gazeta) - <https://www.donga.com/news/article/all/20051019/8239208/1> (10.09.2025)

⁹ 뉴라이트 네트워크’ 8개 단체 뭉쳤다, 동아일보 – (Sakkizta tashkilot "New Right Network"ga birlashdi, donga gazeta) - <https://www.donga.com/news/article/all/20051019/8239208/1> (10.09.2025)

yuz tutayotgani alohida ta’kidlanib, bu jarayonda boshqa siyosiy kuchlarning faol aralashuvi zaruriyati ilgari surilgan.

“Yangi o’ngchilar” tashkilotining ta’sis deklaratsiyasi, avvalo, boshqa o’xshash tuzilmalar hujjatlarida ilgari surilgan asosiy tezislarni takrorlaydi. Unda qayd etilishicha, tashkilotning vujudga kelishiga amaldagi hukumatning samarasiz siyosati sabab bo’lgan bo’lib, bu siyosat populizm va beqarorlikni kuchaytirgan. Shimoliy Koreya rejimi bilan haddan tashqari murosa qilish, u yerdagi inson huquqlari buzilishlarini e’tiborsiz qoldirish Janubiy Koreyaning milliy qudratini zaiflashtirgan. Deklaratsiyada, shuningdek, nafaqat iqtisodiyot, balki ta’lim tizimi ham inqiroz yoqasida ekani ta’kidlanib, bu holat boshqa siyosiy kuchlarning faol chora-tadbirlar ko’rishini talab qilishi qayd etiladi.

“Yangi o’ngchilar” mafkurasi jamiyatning talablariga javob sifatida taqdim etiladi. Bu talab xalq o’z taqdirini progressiv g’oyalar niqobi ostidagi populistlarga ham, eskicha qarashlarda qolib ketgan va yangilanishga intilmaydigan konservatorlarga ham ishonib topshirmoqchi emasligidan iborat. Shu bois, tashkilotning bosh maqsadlari sifatida samarali hukumatni shakllantirish, iqtisodiyotni rivojlantirish, Shimoliy Koreyaga nisbatan siyosatni qayta ko’rib chiqish hamda ta’lim tizimini isloh qilish belgilangan¹⁰.

Mazkur mafkuraviy oqim doirasida alohida ahamiyat kasb etadigan tuzilmalardan biri bu 2005-yil 25-yanvarda Seul universitetining faxriy professori Pak Xyojong tomonidan asos solingan “Darsliklar forumi” hisoblanadi. Shu vaqtga kelib u allaqachon “To’g’ri jamiyat fuqarolik tashkiloti”ni tashkil etgan bo’lib, bu ham “yangi o’ngchilar” mafkurasi bilan bevosita bog’liq edi. Forum tarkibiga turli koreys oliy ta’lim muassasalari professorlari, jumladan, Seul universiteti faxriy professori An Byonjik, “Yangi o’ngchilar jamg’armasi” asoschisi va Naksongde iqtisodiyoti institutining prezidenti Li Yonxun kirgan edi.

Ta’sis deklaratsiyasiga ko’ra, Forumning tashkil etilish sababi progressiv hukumat olib borgan tarixiy siyosat bilan bog’liq edi. Forum tashabbuskorlari zamonaviy o’quvchilar darsliklar orqali Koreya Respublikasini “noto’g’ri tarix”ga ega davlat sifatida idrok etayotganidan afsusda ekanliklarini bildirishgan. Ularning fikricha, mazkur darsliklarda Janubiy Koreyaning butun tarixiy yutuqlari faqat diktatura, zulm, repressiya va kapitalizmning “qorong’i tomonlari” prizmasida yoritilgan.

¹⁰ 뉴라이트 中心 ‘뉴라이트 네트워크’ 창립, Daily NK (Yangi o’ngchilarda – “New Right Network” tashkil etildi. Daily NK), - <https://www.dailynk.com/%EB%89%B4%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%E4%B8%AD%E5%BF%83-%EB%89%B4%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EB%84%A4%ED%8A%B8%EC%9B%8C%ED%81%AC-%EC%B0%BD/> (10.09.2025).
www.sharqjurnali.uz

Forum vakillari bunday talqinni mutlaqo noto‘g‘ri deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, xato tarixning o‘zida emas, balki uni ifodalash uslubidadir. Aslida esa Koreyaning tarixiy rivojlanishi bilan faxrlanish lozim. Shu sababli, tashkilotning asosiy vazifasi tarixiy jarayonlarning noto‘g‘ri talqinini tuzatish, darsliklarda mavjud ideologik og‘ishlarni bartaraf etish va tarixiy o‘tmishga muqobil qarashni shakllantirishdan iborat¹¹.

Forum yetakchilari Pak Xyojong, Li Yonxun va An Byonjik “kolonial modernizatsiya” nazariyasining tarafdorlari sifatida tanilgan. Masalan, Li Yonxun Koreya iqtisodiyoti va siyosiy tarixiga oid tadqiqotlar muallifi bo‘lib, ularda u Choson sulolasi (1392–1897) mustaqil modernizatsiya va kapitalistik rivojlanish salohiyatiga ega bo‘lmaganini ta’kidlaydi. Uning fikriga ko‘ra, zamonaviy koreys jamiyatining shakllanish jarayoni 1876-yilda portlarning ochilishi bilan boshlangan va keyinchalik mustamlaka davrida davom etgan¹².

Kolonial modernizatsiya nazariyasi tarafdorlari bir nechta asosiy qarashlarga amal qiladilar. Birinchidan, ular yapon imperializmi barcha qarama-qarshiliklari va salbiy jihatlariga qaramay, aynan mustamlaka davrida modernizatsiya jarayoni yuz berganini tan oladilar. Ikkinchidan, Janubiy Koreya tarixshunosligida keng tarqalgan “kolonial ekspluatatsiya” nazariyasini rad etadilar. Uchinchidan, ular Janubiy Koreya davlatchiligini qayta tiklash va rivojlantirishda prezidentlar Li Sin Man (1948–1960) va Pak Chon Xi (1963–1979)ning beqiyos xizmatlarini alohida ta’kidlaydilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

2008-yilda “Darsliklar forumi” tomonidan chop etilgan “Koreyaning muqobil zamonaviy va yangi tarixi” nomli darslikni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, unda “kolonial modernizatsiya” nazariyasining sezilarli ta’siri mavjud. Ushbu darslikda Koreyaning kolonial davrdagi iqtisodiy o‘sishi hamda Yaponiyaning industrializatsiyaga qo‘shgan “ijobiy hissasi” alohida ta’kidlanadi. Bu jihat uni g‘arbiy mustamlakalarda hukmron bo‘lgan klassik yondashuvlardan farqlantiradi. Shuningdek, matnda ishlatilgan terminlarning emotsional ohangi ham sezilarli darajada farq qiladi: an’anaviy tarix darsliklarida Yaponiya faoliyati faqat salbiy talqin qilinsa, “Muqobil tarix”da industrializatsiya Koreya va Yaponiyaning geografik yaqinligi, Yaponiyada kapitalning mavjudligi va davlat siyosati orqali tushuntiriladi. Masalan, boshqa darsliklarda “koreys donining ekspropriatsiyasi”

¹¹ 교과서 포럼 창립 선언 (Darsliklar forumining ta’sis deklaratsiyasi), - <https://blog.naver.com/kyh2u/221339324752> (10.09.2025).

¹² Ким Н.Н. Консервативный поворот в исторической политике Республики Корея // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2024. № 1., - <https://cyberleninka.ru/article/n/konservativnyy-povorot-v-istoricheskoy-politike-respubliki-koreya> (11.09.2025).
www.sharqjurnali.uz

deb atalgan jarayon bu asarda neytral tarzda “eksport” deb yoritilgan¹³. Umuman olganda, darslikda koloniyaning iqtisodiy rivojiga keng o‘rin ajratilgan bo‘lib, bu mavzu klassik darsliklarda ko‘pincha yuzaki yoritilgan yoki salbiy baholangan. Yapon kolonial siyosatining “yutuqlari” sifatida esa aholi sonining o‘shishi, urbanizatsiya jarayoni va savodxonlik darajasining oshishi keltiriladi.

Shuningdek, bu darslik boshqa tarixiy asarlardan farqli ravishda Yaponiya bilan hamkorlik qilganlarni ijobiy obrazda tasvirlaydi. Masalan, Kim Sonsu yapon kollaboratsionisti sifatida emas, balki tadbirkor, “Tonhan ilbo” gazetasi asoschisi va mustaqillik harakati ishtirokchisi sifatida ko‘rsatiladi. Odatda “millatni yo‘q qilish” ma’nosida talqin etiladigan yapon “etnotsid” siyosati bu yerda ancha yumshoq atama - “tonxva” yoki “assimilyatsiya” sifatida izohlanadi. Shu bilan birga, boshqa darsliklardan farqli ravishda unda Koreya Muvaqqat hukumati faoliyatiga kam e’tibor qaratilib, Li Sin Manning siyosiy faoliyati batafsil yoritilgan¹⁴.

“Yangi o‘ngchilar” diskursining o‘ziga xos xususiyatlaridan yana biri - Janubiy Koreya davlatchiligi qachondan boshlanishi kerakligi haqidagi bahsdir. Bu masala dastlab akademik doiralarda muhokama qilingan bo‘lsa, prezident Li Myon Bak hokimiyatga kelganidan so‘ng siyosiy maydonga ko‘chirildi. “Yangi o‘ngchilar” vakillari 1948-yil - Koreya Respublikasi rasmiy e’lon qilingan sana - Janubiy Koreya davlatchiligining boshlanish nuqtasi ekanini ilgari suradilar. Aksincha, progressiv siyosiy kuchlar esa Koreya davlatlilik va identitetining ildizlarini 1919-yil bilan, ya’ni Shanxayda Koreya Muvaqqat hukumati tuzilgan davr bilan bog‘lashni ma’qul ko‘radi¹⁵.

Siyosatshunoslik nuqtayi nazaridan qaralganda, “yangi o‘ngchilar” harakati faqat o‘zlarining ta’sis hujjatlari va nashrlari orqali emas, balki ularga qarshi pozitsiyada bo‘lgan progressiv kuchlarning talqinida ham yoritiladi. Masalan, Ozodlik assotsiatsiyasi o‘z veb-sahifasida “yangi o‘ngchilar”ni aniqlash uchun to‘qqizta mezon ishlab chiqqan¹⁶. Ulardan eng muhimlari sifatida quyidagilar ko‘rsatiladi:

- birinchi prezident Li Sin Manni “davlat asoschisi” sifatida e’tirof etish;

¹³ 대안교과서 한국 근현대사, 포럼, 서울,.(Koreyaning muqobil zamonaviy va eng yangi tarixi, Darsliklar forumi, Seul),- 335 b.

¹⁴ 대안교과서 한국 근현대사, 포럼, 서울,.(Koreyaning muqobil zamonaviy va eng yangi tarixi, Darsliklar forumi, Seul),- 127 b.

¹⁵ Асмолов К.В., Пугачева О.С. Политика Юн Сок Ёля в отношении Японии: причины изменения подхода и перспективы // Японские исследования. 2024. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-yun-sok-yolya-v-otnoshenii-yaponii-prichiny-izmeneniya-podhoda-i-perspektivy> (11.09.2025).

¹⁶ ‘올드라이트’와 차별화, 2000년대 등장... 좌파선 ‘뉴라이트 = 친일’ 공격[10문10답], 문화일보 (“Yangi o‘nglar”ning “eski o‘nglar”dan farqi, 2000-yillarda paydo bo‘lishi. So‘l hujum strategiyasi “Yangi o‘nglar – Chinilpa” [10 ta savol va 10 ta javob], Munhwa gazetasi), - <https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024082001032430114001> (11.09.2025).

- Janubiy Koreya davlatchiligi boshlangan yil sifatida 1948-yilni belgilash; Muvaqqat hukumat rolini kamaytirish;
- kolonial modernizatsiya nazariyasini qo‘llab-quvvatlash;
- yapon mustamlakachilik davridagi “donning ekspropriatsiyasi” atamasini “eksport” tushunchasi bilan almashtirish;
- Tokto oroli suverenitetini bahsli masala sifatida talqin etish.

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, “yangi o‘ngchilar” harakati o‘zining eng faol rivojlanish davrini 2000-yillar o‘rtalarida boshdan kechirdi. Bu davrda mazkur oqimga oid eng ko‘p tashkilotlar tuzildi. Ularning mafkuraviy yuksalishining muhim omillaridan biri prezident No Mu Xyon olib borgan tarixiy siyosat edi. Xususan, 2005-yil 1-dekabrda kuchga kirgan “Tarixiy o‘tmishni tartibga solish to‘g‘risida”gi asosiy qonun asosida Haqiqatni o‘rnatish va yarashtirish komissiyasi tashkil etildi. Uning vazifasi yapon mustamlakachiligi davridagi mustaqillik harakatlari, inson huquqlari buzilishi va ommaviy qurbonliklarga oid voqealarni o‘rganish, yashirilgan yoki buzib ko‘rsatilgan haqiqatni tiklash hamda milliy yarashuvga ko‘maklashish edi.

Bundan tashqari, 2003-yil avgustida hukumat “1910-1945-yillarda yapon bosqini davridagi xalq manfaatlariga zid faoliyatni aniqlash to‘g‘risida”gi maxsus qonunni qabul qildi. Unga muvofiq, maxsus qo‘mita tuzilib, kollaboratsionizm va milliy manfaatlariga qarshi faoliyat holatlarini tergov qilish bilan shug‘ullandi. Tergov natijalariga asosan, 2005-yil 29-dekabrda “Yaponparast kollaboratsionistlar mulkini qaytarish to‘g‘risida maxsus qonun” kuchga kirdi. Unga binoan, chinilpha avlodlarining mulklari qisman yoki to‘liq musodara qilinib, davlat tasarrufiga o‘tkazildi.

No Mu Xyon olib borgan tarixiy siyosatning umumiy yo‘nalishini inobatga olgan holda, “yangi o‘ngchilar” hukumatni tanqid qilib, iqtisodiy taraqqiyot kabi dolzarb masalalardan chalg‘ib, progressistlar “o‘tmish bilan urush” boshladi, deya baholadilar. Ularning fikricha, progressiv kuchlarning tarixni talqin etish uslubi biryoqlama va noto‘g‘ri edi, shuning uchun “chap” narrativni tuzatish zarur edi.

Iqtisodiyot masalasida esa “yangi o‘ngchilar” bozorni liberallashtirish, avtoritar rejimlar davridagi davlat kapitalizmidan voz kechish tarafdori bo‘ldilar. Ularning nazarida, Janubiy Koreya uchun davlat ta’sirining kamayishi progressiv yo‘nalish bo‘lib, shu asosda ular nafaqat progressistlarni, balki boshqa “o‘ngchilar”ni ham tanqid qildilar.

“Yangi o‘nglar” harakati dastlab No Mu Xyon rahbarligidagi “so‘l” hukumatga muxolifat sifatida shakllandi va 2007-yilgi prezidentlik saylovlarini e’tiborsiz qoldirmadi. Ular Xannara partiyasidan nomzod sifatida qatnashgan Li Myon Bakni qo‘llab-quvvatladi. Liberal ittifoq a’zolaridan ayrimlari bevosita

Xannara partiyasining saylov kampaniyalarida faol qatnashdi. Masalan, vitse-vakil Li Jegyo Markaziy saylov shtabidagi Milliy birlik qo‘mitasida ishlagan, 2008-yil sentabrda esa “Yangi o‘nglar” jamg‘armasi raisi An Byonjik konservativlar tahliliy markazi bo‘lmish Yoido institutiga rais etib tayinlangan. Oradan ko‘p o‘tmay, oktyabrda Liberal ta’lim harakati alyansi vakili, professor Cho Chjonyok ham Xannara partiyasiga qo‘shilib, Yoido institutida direktor o‘rinbosari sifatida faoliyat yurita boshladi. U intervyularida Li Myon Bakning saylov shtabiga ta’lim siyosati bo‘yicha maslahatlar berganini qayd etib, konservatorlar kampaniyasi bilan yaqin aloqalarni tasdiqlagan. Shuningdek, Li Myon Bakning saylov shtabida ishlagan faollardan biri “haqiqiy siyosiy jarayonlarda qatnashishni qo‘llab-quvvatlayman, a’zolarimizning ba’zilar prezidentning siyosiy bo‘limlarida ishlayapti, boshqalari esa o‘tish davri jamoasiga kirishi yoki keyingi yili saylovlarda nomzod bo‘lishi mumkin”, deya ta’kidlagan. Unga ko‘ra, taxminan 50 nafar a’zo shtab ishida qatnashgan bo‘lib, ular, ayniqsa, Cholla Pukto, Ulsan va Pusan hududlarida Xannara partiyasining mahalliy saylov tashkilotlari bilan faol hamkorlik qilgan. U shuningdek, “Yangi o‘nglar” harakati yangi kuchlarni jalb qilishda nisbatan sust bo‘lsa-da, ularning siyosiy kurashga qisman qo‘shilishi katta ahamiyatga ega ekanini urg‘ulagan¹⁷. 2008-yilgi parlament saylovlari yakunida “yangi o‘nglar”dan besh nafar vakil deputat etib saylangan.

Biroq Li Myon Bak siyosatiga faol qo‘shilgani tufayli “yangi o‘nglar” uning hukumati “soya o‘yinchilari” sifatida talqin qilina boshladi. Shu bois hukumat ommabopligi pasayishi bilan ular ham ijtimoiy qo‘llab-quvvatlovini yo‘qotdi. Natijada “yangi o‘nglar”ga oid ayrim tashkilotlar butunlay tarqaldi, boshqalari esa, masalan, “Yangi o‘nglar milliy ittifoqi”, a’zolari keskin kamayib ketdi. Harakatning ommaviy qo‘llab-quvvatlovini pasaytirgan yana bir omil ularning tarixiy kun tartibi bo‘ldi. Progressivlarning tarixiy narrativiga qarshi chiqib, ular “Darsliklar forumi”ni tuzib, “to‘g‘ri yozilgan” tarixiy darsliklarni nashr etishni maqsad qilgan edi. Biroq, masalan, kolonial modernizatsiya g‘oyasi jamoatchilik tomonidan rad etildi va aksincha, jamiyatda “yangi o‘nglar”ni chhinilpxa - ya’ni yapon kollaboratsionistlari sifatida ko‘rish stereotipi kuchaydi. Bu stereotip 2019-yilda Li Yonxun boshchiligida chop etilgan “Antiyapon qabilachilik” monografiyasi ortidan yanada mustahkamlandi. Bundan tashqari, ularning Tokto masalasidagi pozitsiyasi - bu hududning Koreya yeriga mansubligini tasdiqlovchi dalillar yetarli emasligi haqidagi fikrlari - keng jamoatchilik tomonidan salbiy qabul qilindi. Xuddi shunday,

¹⁷ 뉴라이트, 권력핵심부 진입하나, 오마이뉴스, (“Yangi o‘nglar” hokimiyat yadrosiga kiradimi?, Ohmy News), - https://www.ohmynews.com/NWSWeb/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000796889 (11.09.2025).
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17316084

Davlat tashkil topgan kuni haqidagi munozaralar ham ommaviy qo‘llab-quvvatlov topmadi.

Keyingi prezident Pak Kin Xe davrida “yangi o‘nglar” davlat siyosatida ancha kam ishtirok etgan bo‘lsa-da, ular bilan tarixiy qarashlarning o‘xshashligi hukumatning “to‘g‘ri yozilgan” tarixni shakllantirish yo‘lidagi faoliyatida muayyan yordam bo‘lib xizmat qildi. Pak Kin Xe “yangi o‘nglar”ning ayrim voqealarga oid “chap” talqinlarning kuchayishi haqidagi xavotirlarini umumiy tarzda bo‘lishdi. U hatto “Koreyaning muqobil zamonaviy va yangi tarixi” darsligi taqdimotida ishtirok etib, “yoshlar soxtalashtirilgan tarixni o‘rganayotgani haqida o‘ylasam, qo‘rqib ketaman” degan edi. Shu bilan birga, yangi darslik nashr etilgach, xavotirlar ma’lum darajada kamaydi. Shu sabab, “yangi o‘nglar” bevosita siyosiy jarayonga aralashmagan bo‘lsa-da, koreys tarixini yozishda faol ishtirok etdi. Masalan, Liberal ta’lim alyansi operatsion qo‘mitasi raisi Li Myonxi Kxyoxaksa nashriyoti tomonidan chiqarilgan tarix darsligi mualliflaridan biri bo‘ldi. Davlat akkreditatsiyasidan o‘tgan bo‘lsa-da, ommaviy tanqid tufayli darslik qayta ko‘rib chiqishga yuborildi va oxir-oqibat chop etilmadi. Xuddi shuningdek, Pak Kin Xe davrida ishlab chiqilgan davlat darsligining ko‘plab mualliflari ham “yangi o‘nglar” bilan bog‘liq shaxslar edi¹⁸. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, mazkur darslikning mazmuni “yangi o‘nglar” ishtirokida tayyorlangan ikki avvalgi darslikdan jiddiy farq qilmagan.

Pak Kin Xe impichmentidan so‘ng va “progressiv” prezident Mun Chje In hokimiyatga kelishi bilan “yangi o‘nglar” faoliyati cheklangan holda davom etdi. Ularning o‘zlari ham shakllangan mafkuraviy stereotiplar tufayli o‘zini bu nom bilan atashdan voz kechdi. Haqiqiy faollik esa konservativ prezident Yun Sok Yol davrida qayta namoyon bo‘ldi. “Yangi o‘nglar”ning ushbu prezident davridagi rolini tahlil qilish alohida maqolani talab qiladi, shu sababli ushbu ishda biz faqat umumiy tezislar bilan kifoyalanamiz. Avvalo, progressiv doiralar ham, Janubiy Koreyaning ayrim konservativ qanoti vakillari ham “yangi o‘nglar”ning Yun Sok Yol siyosatida faol ishtirok etganidan tashvish bildirishdi, chunki ularning vakillari qator muhim davlat lavozimlarini egalladi. Masalan, “yangi o‘nglar” tashkilotlari bilan aloqador bo‘lgan Kim Txexo milliy xavfsizlik bo‘yicha maslahatchi o‘rinbosari etib tayinlandi. Birlashish vaziri lavozimiga ilgari “yangi o‘nglar”ning tahliliy markazi “New Right Think Net” qo‘mitasida rahbarlik qilgan Kim Yonxo tayinlandi. 2008-yilda “yangi o‘nglar” tomonidan chop etilgan muqobil tarixiy darsliklarni yaratishda qatnashgan Kim Kvandon esa 2022-yil dekabrda Haqiqat va yarashuv komissiyasiga rahbar qilib tayinlandi. Ayrim baholashlarga ko‘ra, ommaviy axborot

¹⁸ “국정 역사교과서의 뿌리는 뉴라이트 대안교과서·교학사 교과서”, 경향신문 (“Muqobil tarix darsligi va Ko‘xaksa darsligida davlat tarix darsligining ildizlari, Kyonxyan gazetasi) - <https://www.khan.co.kr/article/201702081739001> (12.09.2025).
www.sharqjurnali.uz

vositalari, xususiyl maktablar va ta’lim muassasalari kabi yirik institutlarda kamida 25 ta muhim lavozimni “yangi o’nglar” vakillari egallagan bo’lib, bu lavozimlarni tayinlash huquqi hukumat ixtiyorida edi¹⁹. Biroq Yun Sok Yol impichment qilinishi va Janubiy Koreya siyosiy maydonining qayta shakllanishi ortidan “yangi o’nglar”ning siyosiy istiqboli o’zining salbiy obro’sidan kelib chiqib, aniq emasligicha qolmoqda. Hatto Yun Sok Yol ma’muriyati davrida ham “yangi o’nglar” ayrim bahsli bayonotlari va amaliy faoliyatlari tufayli ommaviy axborot vositalarida tanqid ostiga olindi. Masalan, 2024-yilda Mustaqillik muzeyi direktori etib tayinlangan Kim Xyonsok muzey tashkil etilganidan buyon 37 yil ichida ilk bor 15-avgust - Ozodlik kuni tadbirini o’tkazmaslik haqida qaror chiqardi va bu keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo’ldi²⁰.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Janubiy Koreya “yangi o’nglari” o’z faoliyatini 2000-yillarning o’rtalarida ko’plab tashkilotlarni tuzish orqali institutsional shaklda yo’lga qo’ydi. Bu mafkuraviy harakatning faollashuvi prezident No Mu Xyoning siyosatiga, xususan, uning “o’tmish bilan urushi”ga javoban yuzaga chiqdi. “Yangi o’nglar” chap kuchlar yozgan tarixni tuzatish zarurligini ta’kidlab, iqtisodiyotda erkinlashtirishni, davlatning bozorga aralashuvini kamaytirishni va avtoritar davr davlat kapitalizmidan voz kechishni ilgari surdi. Harakatning ideologik shakllanishida konservativ professorlar muhim rol o’ynadi. Ular manbaviy asosga tayangan holda, Koreya mustamlaka davriga nisbatan kolonial modernizatsiya nazariyasi kolonial ekspluatatsiya nazariyasidan ko’ra ko’proq mos kelishini ilgari surdi.

“Yangi o’nglar”ning siyosiy evolyutsiyasi so’nggi yigirma yil ichida keskin o’sishlar va inqirozlar bilan kechgan murakkab jarayon bo’ldi. Ularning dastlabki shakllanishi No Mu Xyon olib borgan siyosatga hamda konservativ qanotning zaifligi va amorfligiga qarshi javob bo’lib yuzaga chiqdi. Shu sababli harakat qisqa vaqt ichida muayyan ijtimoiy qatlamlar orasida keng qo’llab-quvvatlovga erishdi va Li Myon Bakning hokimiyat tepasiga kelishi bilan o’zining amaliy siyosiy kuchga aylanishini namoyon etdi. Biroq prezident reytingining keskin pasayishi bilan ularning siyosiy imkoniyatlari ham sezilarli darajada qisqardi. Ayniqsa, yapon mustamlakachiligi davrini ijobiy talqin qilish, shuningdek, Li Sin Man va Pak Chon Xi faoliyatini ideallashtirishga urinishlar nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki keng

¹⁹윤석열 정부 장악한 뉴라이트 인사 총정리, («Новые правые» в правительстве Юн Согёля), - <http://www.minplusnews.com/news/articleView.html?idxno=15301> (12.09.2025).

²⁰ 독립기념관 '광복절' 경축식 돌연 취소, 아시아타임즈 Ozodlik kuni munosabati bilan Mustaqillik muzeyida bayram tadbirlarini bekor qilish, Asia Times, - <https://www.asiatime.co.kr/article/20240812500177> (13.09.2025).
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17316084

siyosiy auditoriya tomonidan ham keskin tanqid ostiga olindi. Bu esa “yangi o‘nglar”ni jamiyat ko‘z o‘ngida salbiy imij bilan bog‘lashga olib keldi.

Pak Kin Xe ma’muriyati davrida ular siyosiy jarayonlarga bevosita aralashmagan bo‘lsalar-da, tarixiy darsliklar yozishda faol qatnashdilar. Biroq bu tashabbuslar jamiyatdagi qarama-qarshi bahslarni yanada kuchaytirib, jamoatchilikning keskin e’tiroziga sabab bo‘ldi va natijada darsliklar ta’lim jarayonida qo‘llanilmadi. “Yangi o‘nglar”ga aloqador shaxslarning siyosiy maydonga qaytishi Yun Sok Yol hokimiyatga kelgan davrda kuzatildi. Ularning vakillari hukumatning turli darajadagi lavozimlariga tayinlandi, bu esa mafkuraviy harakatning ma’lum darajada siyosiy legallashtirilganidan darak edi. Biroq Yun Sok Yol impichment qilinishi bilan siyosiy maydon qayta shakllandi va “yangi o‘nglar”ning istiqbollari yanada mavhum bo‘lib qoldi.

“Yangi o‘nglar” harakati Janubiy Koreya siyosiy tarixida o‘ziga xos fenomen sifatida shakllandi. Ularning faoliyati mafkuraviy izlanishlar, jamiyatni qutblashtirgan tashabbuslar, hamda siyosiy inqirozlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, konservativ lager ichidagi mafkuraviy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan urinishlar sifatida namoyon bo‘ldi. Biroq jamiyatdagi kuchli qarshilik va siyosiy konyunktura o‘zgarishlari natijasida bu harakatning uzoq muddatli istiqbollari shubha ostida qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Асмолов К.В., Пугачева О.С. Политика Юн Сок Ёля в отношении Японии: причины изменения подхода и перспективы // Японские исследования. 2024. № 3. - <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-yun-sok-yolya-v-otnoshenii-yaponii-prichiny-izmeneniya-podhoda-i-perspektivy> (06.09.2025).

2. Ким Н.Н. Консервативный поворот в исторической политике Республики Корея // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2024. № 1., - <https://cyberleninka.ru/article/n/konservativnyy-povorot-v-istoricheskoy-politike-respubliki-koreya> (11.09.2025).

3. New chief of Independence Hall of Korea accused of being “pro Japan”, The Korea Herald, 09.08.2024. - <https://www.koreaherald.com/article/3450731> (06.09.2025).

4. 전향 386세대 “자유주의연대” 창립, – 연합뉴스 (386-avlod “Liberal liberal birdamlik”, - Yonhap yangiliklari) - <https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0000825914?sid=102> (07.09.2025).

5. 자유주의연대 창립선언문, - 조갑제TV, (Liberal tafsilotlar deklaratsiyasi, - chogapjeTV.) - https://www.chogabje.com/board/view.asp?C_IDX=5150&C_CC=AZ (дата обращения: 10.09.2025).

6. 뉴라이트 싱크넷” 출범, - 코나스 (“New Right Think Net” tashkil topishi, konas)- <https://www.konas.net /article/article.asp?idx=6180> (10.09.2025).

7. 뉴라이트 네트워크’ 8개 단체 뭉쳤다, 동아일보 – (Sakkizta tashkilot "New Right Network"ga birlashdi,donga gazeta) - <https://www.donga.com/news/article/all/20051019/8239208/1> (10.09.2025)
8. 뉴라이트 中心 ‘뉴라이트 네트워크’ 창립, Daily NK (Yangi o'ngchilarda – “New Right Network” tashkil etildi.Daily NK), - <https://www.dailynk.com/%EB%89%B4%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%E4%B8%AD%E5%BF%83-%EB%89%B4%EB%9D%BC%EC%9D%B4> (10.09.2025).
9. 교과서 포럼 창립 선언 (Darsliklar forumining ta’sis deklaratsiyasi), - <https://blog.naver.com/kyh2u/221339324752> (10.09.2025).
10. 대안교과서 한국 근현대사, 포럼, 서울,.(Koreyaning muqobil zamonaviy va eng yangi tarixi, Darsliklar forumi, Seul),- 335 b.
11. ‘올드라이트’와 차별화, 2000년대 등장... 좌파선 ‘뉴라이트 = 친일’ 공격[10문10답], 문화일보 ("Yangi o‘nglar"ning “eski o‘nglar”dan farqi, 2000-yillarda paydo bo‘lishi. So‘l hujum strategiyasi “Yangi o‘nglar – Chinilpa” [10 ta savol va 10 ta javob], Munhva gazetasi), - <https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024082001032430114001> (11.09.2025).
12. 뉴라이트, 권력핵심부 진입하나, 오마이뉴스, (“Yangi o‘nglar” hokimiyat yadrosiga kiradimi?, Ohmy News), - https://www.ohmynews.com/NWSWeb/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000796889 (11.09.2025).
13. “국정 역사교과서의 뿌리는 뉴라이트 대안교과서.교학사 교과서”, 경향신문 (“Muqobil tarix darsligi va Ko‘xaksa darsligida davlat tarix darsligining ildizlari, Kyonxan gazetasi) - <https://www.khan.co.kr/article/201702081739001> (12.09.2025).
14. 윤석열 정부 장악한 뉴라이트 인사 총정리, («Новые правые» в правительстве Юн Согёля), - <http://www.min plusnews.com/news/articleView.html?idxno=15301> (12.09.2025).
15. 독립기념관 '광복절' 경축식 돌연 취소, 아시아타임즈 Ozodlik kuni munosabati bilan Mustaqillik muzeyida bayram tadbirlarini bekor qilish, Asia Times, - <https://www.asiatime.co.kr/article/20240812500177> (13.09.2025).